

वरणीयगुरुगुणाः

DR. K.V.SHANKARANARAYANA BHAT

Research Professor, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id- kvsnbhat666@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

तत्फलं गळितं [पतितं] कल्पवृक्षात् । स च कल्पवृक्षस्तु निगमः । चिन्तितं फलं प्रदिशतीति हेतोः कल्पवृक्षस्य कल्पवृक्ष इति नाम । निगमस्तु कल्पवृक्ष इव सर्वैरपेक्षितं फलं सुखं वा दत्ते इति कारणतः कल्पतरोः दृष्टान्तोऽत्र । निगमानामध्ययनेन, अभ्यासेन, नियततया पठनेन च सर्वे नराः स्वाभीष्टं प्राप्नुवन्ति । मोक्षादिशाश्वतसुखप्राप्त्यर्थञ्च निगमाः अवश्यमध्येतव्याः । यथा निगमाध्ययनं मोक्षादिफलदानसमर्थं तथा तस्य निगमस्य साररूपं, फलरूपञ्च श्रीमद्भागवतम् अधेतृणां सर्वाभीष्टदायि । भगवतोऽतिशयानुग्रहकारणीभूतञ्च । तस्मादेव तत्फलरूपं श्रीमद्भागवतं पीयूषरससम्भृतञ्चेति पुराणज्ञानां मतम् । तत्फलं पीयूषरससम्भृतं , मरणपर्यन्तमपि, सर्वैः सुध्येयमिति तु तज्ज्ञानामभिप्रायः ।

पीठिका -

श्रीमद्भागवतं पुराणगणेषु प्रथमं स्थानमलङ्करोतीति तु सर्वविदितमेवेदम् । पुराणानि त्वष्टादशात्यन्तं प्रसिद्धानि । तानि तु चेताराणि पुराणानि नानाविषयोपनिबद्धानि च सन्ति । श्रीमद्भागवतन्तु भगवत्परकमेवास्ति , भगवतः कथाभिर्भगवद्भक्तमाहात्म्येन च । तस्मादेवोक्तं पुराणान्तरेषु ,

कालव्यालमुखालीढजगत्राणविधायकम् ।

श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम् ॥ इति

समयः सर्पवत् । स्वस्य मुखेन जगदालीढमामग्रं वा करिष्यति । एतेन क्रमेण समयसर्पमुखेन दंशितं लोकं रक्षतीदं पुराणम् । कालस्तु नित्यं चलति । गमनशीलोऽयं कालः, स्वविषोल्बणं अन्यशरीरं यथा विधास्यति , तथायं स्वचङ्क्रमणेन जगदेव निगरति । तेन त्राणार्थं श्रीमद्भागवतं भगवता वेदव्यासेन विरचितम् । तस्माद्भागवतम् अमृतद्रवसंयुतं फलमिव । तत्फलं गळितं [पतितं] कल्पवृक्षात् । स च कल्पवृक्षस्तु निगमः । चिन्तितं फलं प्रदिशतीति हेतोः कल्पवृक्षस्य कल्पवृक्ष इति नाम । निगमस्तु कल्पवृक्ष इव सर्वैरपेक्षितं फलं सुखं वा दत्ते इति कारणतः कल्पतरोः दृष्टान्तोऽत्र । निगमानामध्ययनेन, अभ्यासेन, नियततया पठनेन च सर्वे नराः स्वाभीष्टं प्राप्नुवन्ति । मोक्षादिशाश्वतसुखप्राप्त्यर्थञ्च निगमाः अवश्यमध्येतव्याः । यथा निगमाध्ययनं मोक्षादिफलदानसमर्थं तथा तस्य निगमस्य साररूपं, फलरूपञ्च श्रीमद्भागवतम् अधेतृणां सर्वाभीष्टदायि । भगवतोऽतिशयानुग्रह-कारणीभूतञ्च । तस्मादेव तत्फलरूपं श्रीमद्भागवतं पीयूषरससम्भृतञ्चेति पुराणज्ञानां मतम् । तत्फलं पीयूषरससम्भृतं , मरणपर्यन्तमपि, सर्वैः सुध्येयमिति तु

तज्ज्ञानामभिप्रायः । तत्पानयोग्या रसिकाः, भावुकाश्च । तैश्च क्रियासमभिहारेण तत्राध्ययने प्रयत्नः
करणीय इति तु सिद्धमिदम् ॥

विवरणम् -

श्रीमद्भागवते तु आख्याता गीतास्तु बह्व्यः । तासु च अतीव चार्वी अवधूतगीता ।
एकादशस्कन्धे तु निविष्टेयं यदुद्विजयोरन्तरे संवादरूपेण । प्रायेण लोके मानवाः लोकतत्त्वविचक्षणा
भवन्ति । स्वेनैव स्वममङ्गलाशयात् समुद्धरन्ति । आत्मोद्धारार्थं यदा आत्मान एव प्रयतन्ते , तदैव
ते श्रेयोऽनुविन्दन्ते । भगवतोऽपि स्वसृष्टौ मानवा एव प्रभूतं प्रियाः । एकपदाः द्विपदाः त्रिपदाः
चतुष्पदा बहुपदाश्च सन्ति जन्तवः । तेषु च नरा एव अतिमतिमन्तः । ते च विविधैः कारणैर्भगवन्तं
मार्गयन्ति । तत्र च सहस्राधिकहायनात् पूर्वं प्रचलितेयं घटना यदोरवधूतस्य च संवादरूपेण ।

एकदा यदुः अकुतोभयं, तत्रैवारण्ये सञ्चरन्तं, कञ्चन निष्णातं द्विजमवधूतं
धर्मविषये पप्रच्छ । “प्रायः मनुष्याः धर्मार्थकामेषु विवित्सायां , यशसः , श्रियः, आयुषश्च हेतुनैव
समीहन्ते । त्वन्तु पीयूषभाषी, समर्थः पण्डितश्च । इत्थन्तु जडोन्मत्तपिशाचवत् किमर्थं किञ्चिदपि
नरलोकाभीष्टं प्राप्तुं नेहसे ? जनास्तु कामलोभदवाग्निना, दह्यमानाः सन्ति । त्वन्तु तेन ज्वलनेन
मुक्तो गङ्गाजलस्थ इव न तप्यसे “ । इति यदुना पृष्ठः सभाजितश्चावधूतः प्रश्रयावनतं तं प्राह -
“मम मत्याश्रिता गुरवोऽनेके सन्ति । तेन प्रेरितोऽहं कामादिदवाग्निमुक्तोऽस्मीह भूमाविति । तेनोक्ता
गुरवश्चतुर्विंशतिसङ्ख्याकाः । ते चैते । १. पृथिवी २. वायुः ३. आकाशः ४. आपः ५. अग्निः ६.
चन्द्रमाः ७. रविः ८. कपोतः ९. अजगरः १०. सिन्धुः ११. पतङ्गः १२. मधुकृत् १३. गजः १४.
मधुहा १५. हरिणः १६. मीनः १७. पिङ्गळा १८. कुररः १९. अर्भकः २०. कुमारी २१. शरकृत्
२२. सर्पः २३. ऊर्णनाभिः २४. सुपेशस्करश्च । एतैः चतुर्विंशतिसङ्ख्याकैर्गुरुभिरेव
अवधूतोऽन्वशिक्षदिति तु अवधूतस्यैव वचनमिदम् । कथं ते तस्य गुरवः ? तेषां गुरुत्वं कथमिति तु
किञ्चिद्विमृशामः ॥

१. पृथिवी - यथा जन्तुभिराक्रम्यमाणापि धात्री धीरा स्वमार्गात् न चलेत्, यथा च शश्वत्
परार्थसर्वेष्टदात्री, यथा परार्थमेव स्वजीवनं गमयित्री भूमिस्तथाखिलैः
दैवशानुगैर्वैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो नरः क्षितेर्व्रतमनुशिक्षन् स्वमार्गान्न चलेत् । सर्वत्र परार्थमेव
जीवेत् ।

२. वायुः - वायुः यथा नानाविधधर्मेषु सर्वत्र प्रविशन्नपि गुणदोषान्वयेन न तत्रानुषज्जते । तथा च
पृथिव्यादिभूतात्मकेषु शरीरेषु प्रविष्टोऽपि तज्जीवगुणाश्रयोऽपि न तत्सत्त्वादिगुणैर्युज्यते । तथा जीवो
देहं विशन्, नानाधर्मेषु वर्तमानोऽपि गुणदोषान्वयेन न विषज्जेत । पृथिव्यादिपञ्चभूतात्मकेषु कायेषु
प्रविश्य सर्वदा सत्त्वादिगुणैरेव न युज्येत ।

३. आकाशः - यथाकाशस्तेजोजलान्नरूपैर्वारिदैर्वातिरितैः युतोऽपि न स्पृश्यते तैः । तद्वत् समयसृज्य-
माणैस्सत्त्वादिगुणैः पुमानपि न स्पृष्टो भवेत् ।

४. आपः - यथा जलं स्वच्छं, प्रकृतितः स्निग्धं, स्वगुणैः नृणां हर्षदं सुखदञ्च, तथा
दर्शनस्पर्शनसङ्कीर्तनैः मनुजः पापात् विमोचयेन्मित्रम् ।

५. अग्निः - वह्निः तेजस्वी । तापयुतः । परैर्दुर्धर्षः । सर्वभक्षः । दूरभाजनश्च । तथा जीवस्तेजोदीप्तोऽग्निरिव, तपसा, तेजसा संयुतो भूत्वा, परैः शत्रुभिश्च दुर्धर्ष इव भूयात् । पापपुण्यकर्मकर्तापि तत्पापं शमयेत्स्वतेजसा । स्वजीवनं सत्पात्रमिव यापयेत् । भगवांस्तु क्वचन छन्न इव, क्वचित्प्रदेशे जाग्रत इव [स्पष्ट इव] उपासिभिः उपास्यः । तस्मादेव भगवता सृष्टे वह्नावपि तद्गुणो दृश्यते ।

६. चन्द्रमाः - देहा अशाश्वताः । जननाद्याः मरणान्ताः । यथा चन्द्रस्य कलाः अनभिव्यक्तमार्गेण कालनामकभगवता वृद्धिक्षययुताः तथेदं जीवशरीरं । यदपि जन्म प्राप्तमनेन जीवेन तत्सकलं मरणेतमेव । न तु शाश्वतम् ।

७. रविः - यथा रविर्जलं पीत्वा, वृष्टिरूपेण यथाकालं विमुञ्चति, तथैव योगी जनः गुणैर्गुणान् [गुणिभिस्सद्गुणान्] स्वीकरोति । कालमनुसृत्य सर्वेषामुपदेशरूपेण प्रदिशति च । यथा रविः प्रातरधःस्थितो मध्याह्ने उपरि गच्छति । पुनस्सायमध एव आगत्य स्वास्तमयते । तथा स्वमधोऽधः पश्यतः महिमा उपचीयते । उपर्युपरि पश्यन्तोऽखिला दरिद्रत्येव ।

८. कपोतः - कश्चन कपोतः स्वपत्न्यां, पुत्रेषु चातिस्नेहमतनोत् । जातु सहातिप्रसङ्गेन कपोतोऽपि पतति लुब्धकजाले । कुडुम्बी चाशान्तमनाः, द्वन्द्वारामः कपोतपक्षिवत् । स्वकुडुम्बं पुष्पान् अतीव सानुबन्धोऽवसीदति । मानुषलोकस्तु मुक्तिद्वारम् । तत्प्राप्य साधयेन्न तु व्यर्थं कुर्यात्खगवत् ।

९. अजगरः - दुःखं कोऽपि नेच्छति । सुखमैहिकन्तु केवलमैन्द्रियकम् । सुखश्च दुःखश्च चक्रवत् परिवर्तते । तस्माद्यदृच्छयैवापतितं ग्रसेद्भगवता । यथाऽजगरोऽक्रियो यदृच्छयैवापतितं भुङ्क्ते । निराहारोऽपि अनुपक्रमो दिष्टभुक् । तथा देही च भवेत्सदा ।

१०. सिन्धुः - समुद्रः सदा प्रसन्नगम्भीरः । परैर्दुर्विगाह्यः । दुरत्ययः । अनन्तपारः । अक्षोभ्यः । स्तिमितोदः । तथैव देही च सदा सन्तुष्टः, गम्भीरः, अगाधः, क्षोभरहितः, जीवने ऋजुपन्थाः स्यात् । यथा सरिद्धिर्युतो वायुतो वा सागरः नोत्सर्पेत, न शुष्येत, तथा जीवः समृद्धाशो विहीनो वा नारयणपरो भवेत् ।

११. पतङ्गः - नरो जितेन्द्रियो भवेत् । यदि स प्रलोभितस्तदा पतङ्गवदग्नौ तमसि पतति । अधोगतिमाप्नोति ।

१२. मधुकृत् - अणुभ्यः महद्भ्यश्च पुष्पेभ्यः षट्पदः सर्वतः सारमादद्यात्तथा, निपुणो मानवोऽणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः सारमादाय भगवन्तं सञ्चिन्तयेत् । यथा मक्षिका सङ्ग्रहिणी तथा नरः सायन्तनं श्वस्तनं भिक्षितं, पाणिपत्रोदरामत्रो न सङ्गृह्णीत ।

१३. गजः - यथा गजः करिण्या अङ्गसंबन्धतः बध्येत, तथा स्त्रीसङ्गतः केवलं नरो न बध्यते । यदि बध्येत तर्हि बलाधिकैर्गजान्तरैर्यथा यथा गजो विहन्यते, नरोऽप्यन्वैर्विहन्येत ।

१४. मधुहा - यथा मधुपैः सञ्चितं मधु न तेनोपभुज्यते, न दीयते च । तदा यथा मधुहा भुङ्क्ते तत्सङ्ग्रहं, तथास्माभिरपि लब्धं द्रव्यं जीवने उपभुज्येत । अथवा दीयते वा । न सङ्ग्रहः कार्यः ।

१५. हरिणः - भगवत्परङ्गीतं श्रुणुयात् । न ग्राम्यगीतं विरागिभिः । यथा हरिणो लुब्धकगीतमोहितो बध्यते, तथा ग्राम्यगीतैर्नरो मोहयुतो बद्धो भवति । ततो श्रोत्रचापलन्त्यजेत्सर्वदा ।

१६. मीनः - यथा बलिशैर्मत्स्यः रसचापल्यान्मृत्युमाप्नोति , तथातिप्रमाथिन्या रसनया रसविमोहितो जनोऽतद्बुद्धिर्मृतिमृच्छति । तस्माद्रसनाचापल्यन्त्यजेत्सदा ।

१७. पिङ्गळा - पुरा विदेहनगरे स्थिता पिङ्गळा नाम वेश्या । तस्याभिप्रायोऽयमस्ति ->संसारकूपे पतितं, विषयभोगैर्मुषितेक्षणं, कालाहिना ग्रस्तं सर्वमात्मानमिव सन्तं जनं भगवानेव त्रायेत् । नत्वन्यो दक्षोऽस्ति त्रातुम् । आशा हि परमं दुःखकारणम् । नैराश्यं परमसुखबीजम् , इति ।

१८. कुररः - यथा सामिषं कुररं [वान्यपक्षिणं वा नरं] अन्ये ये निरामिषा बलिनो हन्तुं प्रयतन्ते । तदामिषं परित्यज्य स पक्षी सुखं समविन्दत । तथा परिग्रहो दुःखाय भवेत् । त्यागः सुखाय च ।

१९. अर्भकः - यथार्भकश्चिन्तामुक्तः परमानन्दाप्लुतो भवति, तथा जनोऽपि चिन्तया मुक्तो भूत्वा सदानन्देन जीवननिर्वहणं कुर्यात् । निर्जीवं दहते चिता, चिन्ता तु सजीवं दहते ।

२०. कुमारी - कुमारीकथात्र स्वीकृता । यथा कुमारी आत्मवृणवानान् गृहमागतान् स्वयं कङ्कणशब्दघोषं विनार्हयामास, यथा च तेषामभ्यवहारार्थं सा शालीन् दृषदि अवघ्नन्ती सती, स्वस्याः पाण्योः कङ्कणान् [शङ्खान्] निष्कास्य, एकैकमवशिष्य घोषध्वनिमवारुणत् तथा, बहूनां, द्वयोरपि वार्ता, वासो वा कलहायैव । एक एव चरेत्तस्मात्कुमार्या इव कङ्कणः । जन्तुरेक एव प्रजायते, प्रलीयते च ॥

२१. शरकृत् - यथा शरकृदेक एकाग्रतावान्, कमपि स्वान्तिके व्रजन्तं नेक्षते, तथैकसञ्चारी भूत्वा समाधिं तपसः सम्पाद्य, भगवन्तं प्रीणयेत् । समाधिमास्थाय केवलं भगवन्तं प्राप्तुं शक्यते ॥

२२. सर्पः - गृहारम्भो यथा दुःखायैव, कस्येति चेद्योऽध्रुवात्मा तस्य । गृहारम्भान्तरं यथा सुखमाप्नोति तथा दुःखमपि । तस्मात्पूर्वमेव सिद्धो भवेत्सुखदुःखानुभवार्थम् । योऽध्रुवात्मास्ति स सर्प इव भवेत् । यथा सर्पः परकृतं सद्म प्रविश्य सुखं स्वपिति तथा । सर्वेषां प्राणाः प्राघूर्णिका इवावश्यमेव यास्यन्ति ॥

२३. ऊर्णनाभिः - यथा ऊर्णनाभिः हृदयादूर्णं सन्तत्य वक्त्रतः, तथा विहत्य च भूयस्तां ग्रसत्येवं भगवानपि सृजते , संहरति चेदं विश्वं पुनः पुनः । तेन च कर्मणा भगवतः शक्तिस्तु न नश्यति, पुनः पूर्यते च । भगवच्छक्तिस्तु सर्वदैकथैव भविष्यति । इति तु प्रमोपदेशः प्राप्तोऽनेन कर्मदर्शनेन ॥

२४. पेशस्करः - शरीरी यत्र यत्र, प्रज्ञया चित्तं, सकलञ्च धारयेत् । तत्र तत्सरूपतां मुक्तौ याति । तत्स्नेहाद्वा, भयाद्वा, द्वेषाद्वा । यथा कीटः कुड्यां प्रवेशितः पेशस्करं ध्यायन् तत्समतां याति तथा ।

उपसंहारः -

एवञ्चतुर्विंशतिसङ्ख्याका गुरवः अवधूतेन स्वीकृता गुरुत्वेन । तेषाञ्च कांश्चन गुणान् गृहीत्वावधूतस्तु पराङ्गतिमवाप्नोत् । गुरवः केवलं न मार्गदर्शकाः , ते नेतारश्च पारं संसारस्य । पारङ्गता गुरवः परं पुरुषं दृष्ट्वा अस्मानपि तत्समीपं नयन्ति च । तस्मादवधूतो मुनिः प्रकृतिसंबन्धितानेतान् गुरुन् वृत्वा जीवनेऽपारं सन्तोषं प्राप्तवानिति तु न संशीतिः । अस्माभिरपि

अपारमिदं चिन्तनं, कारयित्वा तुष्टो भवेद्भगवानिति तु गरीयस्याशा नः ।
अल्पकृतचिन्तनमिदमल्पमनल्पज्ञस्य प्रीतिहेतुर्भूत्वा, अनल्पचिन्तनभूमिका भवेदिति सम्प्रार्थना ॥

अवधूतचिन्तनमिदमवन्त्यामवने च नः ।

सुदक्षः पवनेनस्य, प्रीत्यै भक्त्यै च नित्यशः ॥